

ЗНАЧИМОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗВИТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ДОПРИЗЫВНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАК ОСНОВА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ОБУЧЕНИЯ

Рахматуллаев Умид Карабаевич

преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11531776>

Аннотация. В данной статье представлен обзор аспектов, которые необходимо учитывать для поэтапного развития стратегических компетенций у будущих учителей допризывной военной подготовки.

Ключевые слова: будущий учитель, допризывная военная подготовка, педагогика, стратегия, профессиональная деятельность, компетенция.

Annotatsiya. Ushbu maqolada chaqiruvgacha bo'lgan harbiy tayyorgarlik fani bo'lajak o'qituvchilarida strategik kompetensiyalarni bosqichma-bosqich rivojlantirishda e'tiborga olinishi lozim bo'lgan jihatlarni haqida umumiy ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: bo'lajak o'qituvchi, chaqiruvgacha bo'lgan harbiy tayyorgarlik, pedagogika, strategiya, kasbiy faoliyat, kompetentsiya.

Abstract. This article provides an overview of the aspects you need to consider, including a step-by-step description at the end, making it easy to develop your own competency-based learning processes.

Keywords: student, pedagogy, strategy, professional activity, taxonomy, competence.

С самого начала своей деятельности в качестве Президента Шавкат Мирзиёев указывал на кадровый вопрос как на одну из актуальных проблем развития нашей страны. В последние годы, какие бы реформы или проекты ни инициировались, подготовка квалифицированных специалистов всегда стоит на повестке дня как важнейшая проблема современности. Именно об этом говорил Президент Республики Узбекистан в своём выступлении: «В основе всех наших усилий лежит образование. Какой бы регион я ни посещал, всегда общаюсь с молодежью и рабочими крупных предприятий. Когда я спрашиваю: «Что вас беспокоит?», они говорят о недостатке знаний. Как развитые страны достигли сегодняшнего уровня экономики? За счет знаний! Вот почему мы пытаемся прежде всего улучшить образование. Теперь в наших школах должна утвердиться совершенно новая атмосфера и качество» [1].

Стратегические компетенции служат для объединения конкретных стратегий и последовательной координации всей деятельности обучения в смысле сосредоточения внимания на развитии или расширении компетенций, которые признаны решающими для успеха.

Стратегические компетенции часто требуются при обучении, поскольку стратегический подход позволяет планировать, действовать и учиться, особенно, в новых, неизвестных ситуациях. Он основан на размышлениях о долгосрочных стратегических целях и размышлениях о действиях, обучении и их последствиях. Вот почему считается, что стратегические компетенции сравнимы с метакомпетенциями.

В принципе, стратегические компетенции относятся к важным аспектам динамических способностей: связи между действием и обучением, рефлексивной установке и необходимой связи компетентного действия с ценностями и целями [2].

Стратегические действия основаны на размышлениях о долгосрочных стратегических целях и размышлениях о действиях, обучении и их последствиях. Именно поэтому стратегические компетенции являются ключевыми компетенциями, которые полезны во многих различных ситуациях и предметных областях, поскольку зачастую они являются единственным способом достижения цели.

Стратегический подход всегда является динамичным процессом: поскольку стратегические цели обычно являются долгосрочными, в начале процесса можно планировать только первые шаги. По мере продвижения вперед мы должны постоянно проверять, действительно ли уже предпринятые действия привели к ожидаемым результатам и были ли достигнуты первоначальные частичные цели. Даже если человек добился успеха, следует внимательно отметить, какие факторы успеха были задействованы, чтобы успех в будущем не был оставлен на волю случая.

Если это было не так, необходимо проанализировать, почему это, вероятно, имело место. Например, были ли ваши собственные результаты недостаточными, была ли неверно оценена ситуация, другие участники отреагировали иначе, чем ожидалось, была ли конкуренция слишком велика или просто не хватило той знаменитой удачи?

Основываясь на знаниях, полученных в результате размышлений о своих собственных действиях, можно снова спланировать, какая стратегия может быть более перспективной для следующего этапа. При этом имеет смысл всегда рассматривать обходные пути. Ш.Сэндберг нашла яркую метафору на эту тему в своей книге «Наклонись». Она придерживается мнения, что «карьерная лестница» – это скорее «скалолазка» и что нужно использовать все доступные вам варианты, чтобы, в конечном итоге, добраться до вершины [3].

Будущим учителям допризывной начальной подготовки полезно научиться стратегиям обучения, отвечающим их потребностям. Эти стратегии должны повысить их способность изучать учебную дисциплину самостоятельно и успешно. Примеры распространенных стратегий обучения включают в себя:

Примечание: внимание должно быть сосредоточено и не должно отвлекаться на ненужные вещи.

Понимание: узнать суть, соединять новые знания с уже имеющимися, используйте организационную диаграмму, чтобы визуально выразить взаимосвязь между понятиями.

Память: группируйте или реорганизовывайте вещи, которые необходимо запомнить. При этом важно придерживаться принципа: «Сначала пойми, а потом запомни», чтобы то, что ты хочешь запомнить, имело смысл.

Мышление: задайте себе вопросы по решению задач в обучении, например, «Чего здесь не хватает?», «Мне нужно складывать или вычитать?», «Сталкивался ли я раньше с подобными задачами?», «Нужно нарисовать картинку», «Помогите решить проблему?» [4]. Помимо стратегий обучения, будущие учителя допризывной начальной подготовки также должны иметь возможность самоконтроля, чтобы они могли использовать соответствующие стратегии для улучшения обучения в подходящее время. Например, если вы обнаружите трудности с пониманием во время чтения, то скорректируете скорость чтения и примените соответствующие стратегии понимания.

У большинства будущих учителей допризывной начальной подготовки с трудностями в обучении отсутствуют стратегии обучения и способности к самоконтролю и саморегулированию, и им необходимо специальное обучение.

Исследования показывают, что будущие учителя допризывной начальной подготовки сталкиваются с трудностями в обучении и постепенно улучшают свои навыки обучения после получения стратегий обучения. Они учатся учиться после освоения различных стратегий обучения.

В информационном обществе знания быстро растут и обновляются, и чтобы адаптироваться к быстро меняющемуся обществу, будущим учителям допризывной начальной подготовки недостаточно овладеть базовыми знаниями и навыками. Они также должны знать, как приобретать новые знания и использовать их для решения проблем, с которыми они сталкиваются. Поэтому развитие способности решать проблемы занимает все более важное место в образовательных программах.

Несмотря на это, многим будущим учителям допризывной начальной подготовки по-прежнему трудно решать задачи обучения. Некоторые ученые предполагают, что это происходит потому, что большая часть знаний будущих учителей допризывной начальной подготовки усваивается независимо от их применения. Поэтому, когда будущие учителя допризывной начальной подготовки сталкиваются с проблемами применения, хотя у них уже есть знания для решения проблемы, они часто не могут решить ее без подсказки со стороны других. Это явление нельзя использовать спонтанно, что называется инертным знанием. Эти ученые считают, что для повышения способности у будущих учителей допризывной начальной подготовки следует применять знания для решения проблем в различных и новых ситуациях. Профессорско-преподавательский состав высших образовательных учреждений должен ориентировать обучение на реальные проблемные ситуации, чтобы будущие учителя допризывной начальной подготовки могли видеть все в процессе решения проблем. Изучение взаимосвязь между ними, овладение глубокими знаниями направлены на решение практических проблем и способов их применения, чтобы повысить способность применять знания на практике.

Исследования учёных педагогов показывают, что будущие учителя допризывной начальной подготовки находят свои собственные способы решения сложных проблем, но по мере взросления они начинают полагаться на заученные процедуры и автоматически подставляют в них числа. Преподаватели должны помочь будущим учителям допризывной начальной подготовки постепенно и систематически организовывать свои ответы на вопросы, рассказывая будущим учителям допризывной начальной подготовки об их взглядах на вопросы, тем самым улучшая их понимание используемых методов. Преподаватели также могут задавать более нетрадиционные вопросы и слушать размышления будущих учителей допризывной начальной подготовки при решении ими различных проблем. Преподавателям также необходимо поощрять будущих учителей допризывной начальной подготовки использовать разные стратегии для решения проблем и обсуждать с ними различные идеи для получения ответов.

Значит, для того, чтобы помочь будущим учителям допризывной начальной подготовки справиться с трудностями в обучении, необходимо помочь им применять различные технологии для решения задач обучения, разрешить им использовать современные технологии для этого, чтобы они могли сосредоточиться на методах решения задач обучения.

Каждая из упомянутых выше стратегий преподавания имеет свои особенности, но у них также есть много общего. Преподаватели должны выбирать оптимальную стратегию преподавания, которой следует следовать, исходя из способностей и потребностей будущих учителей допризывной начальной подготовки, а также характеристик учебной дисциплины или интегрировать эти ориентации преподавания.

Преподаватели должны учитывать следующее в отношении этих направлений преподавания: педагоги должны иметь четкое представление об уровне развития, которого достигли учащиеся. Во многих случаях учащимся необходимо больше существующих знаний или способностей, прежде чем они смогут продолжить изучение более сложных тем по учебной дисциплине. Очевидным примером является то, что многим будущим учителям допризывной начальной подготовки необходим более конкретный опыт действий, прежде чем они смогут изучить темы более абстрактного уровня.

Будущим учителям допризывной начальной подготовки преподаватели должны дать возможность овладеть навыками посредством непосредственного обучения. Однако следование только этому подходу затруднит применение полученных знаний в различных ситуациях. Поэтому преподаватели также должны стараться изо всех сил помогать будущим учителям допризывной начальной подготовки создавать образовательные системы, имеющие личное значение. Что касается стратегий обучения, преподаватели могут разрабатывать личные стратегии обучения в соответствии с характеристиками обучения будущих учителей допризывной начальной подготовки, чтобы они могли принимать контрмеры при столкновении со сложными проблемами.

Таким образом, преподавателям необходимо превратиться в наставников, обогащающих знания будущих учителей допризывной начальной подготовки, а не в авторитетов, дающих правильные ответы.

REFERENCES

1. <https://president.uz/ru/lists/view/5798>
2. Стрoшнейдер, С. Стратегии действий. Билефельд: Бертельсманн, 2001.
3. Райхель К., Харриет Тейлор Милл (НТМІ) Берлинская школа экономики и права (HWR Berlin).
4. https://cd.edb.gov.hk/la_03/chi/study_guide/maths/ch4.htm